

ВИДОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ЖАНРА**Закиров Дилшод Рашидович**Zakirovdilshod1989@gmail.com

Учитель в Центре обучения узбекскому и иностранному языку
Ташкентский Государственный Университет Экономики,
Узбекистан, г. Ташкент

АННОТАЦИЯ Группу информационных жанров журналистики характеризует оперативность в обработке информации, а также точность, краткость, ясность при ее подаче. Заметка, репортаж и отчет призваны быстро сообщить о событии, дать его в некоторых подробностях, назвать детали и основных действующих лиц. Интервью передает точку зрения компетентных и авторитетных людей по поводу события или проблемы, мнения очевидцев или участников события.

Ключевые слова: информационные жанры, краткое информационное сообщение, короткое сообщение, репортаж, цепочки, фокусировка, зачина, динамизм, эмоционально- экспрессивное средство

ANNOTATION The group of information genres of journalism is characterized by efficiency in processing information, as well as accuracy, brevity, and clarity in its presentation. A note, a report and a report are designed to quickly inform about an event, give it in some detail, name the details and the main characters. The interview conveys the point of view of competent and authoritative people about an event or problem, the opinions of eyewitnesses or participants in the event.

Key words: information genres, brief information message, short message, reportage, chains, focusing, beginning, dynamism, emotional-expressive means

Общими чертами информационных жанров являются: официальный, фактологический характер информации, конкретный и констатирующий

характер сообщения, подача материала от общего к частному, от главного к второстепенному. Совокупность этих устойчивых черт обеспечивает информационным жанрам самостоятельный статус.

Видовая разновидность французского информационного жанра несколько отличается, например, от существующей русскоязычной или узбекской прессы.

Французские лингвисты к информационному жанру относят следующие виды газетных текстов :

1. **brève** - краткое информационное сообщение;
2. **compte rendu objectif** - статья, содержащая объективный отчёт о событии, факте ;
3. **compte rendu descriptif** - статья, содержащая объективный отчёт о событии, факте, но имеющая также описание места события, предметов и т.п. ;
4. **résumé** – статья, представляющая собой достоверный отчёт об основных фактах, событиях, содержащихся в тексте.

Краткое информационное сообщение разделяется, в свою очередь, на два типа : **brève** и **filet**. **Brève**, в свою очередь, в разных изданиях имеет различные названия : « *Brèves*, » « *En bref*, » « *Dernière minute*, » « *Télex*, » « *Télégramme*, » « *Coup d’oeil*, » « *Vite dit*. » В последнее время для привлечения внимания читателей некоторые издания называют заметки : « **Confidentiel** », « **Coulisses** », « **Couloirs** ». Начиная с 90- х годов, следуя моде, даются положительные или отрицательные характеристики людям или событиям появляются заметки под названием : « **En hausse/ En baisse** », « **En Forme/ en Panne** ». **примеры**

По текстовой композиции между « **brève** » и « **filet** » нет четких границ, но « **Filet** » - отличается от заметки тем, что у неё есть заголовок, она состоит из 25 строчек и отвечает ни только «что», «где», «когда», но и

«почему» и «каким образом». Также как и «brève» «filet» могут печататься в виде колонки. «Filet» также содержит факты и события, но в них есть обстоятельства этих событий, приводятся конкретные цифры. В данном виде заметки учитывается основное правило информации – четкость, краткость, лаконизм, максимум информации, минимум слов. **Например:**

Voleur soporifique

Un Tunisien de 36 ans qui, depuis près de deux mois, dévalisait des voyageurs de la SNCF après leur avoir offert des boissons contenant des somnifères, a été interpellé en flagrant délit dans la nuit de mardi à mercredi en gare de Montpellier, dans le train Cerbère – Genève. Sadak Touil a été surpris par une brigade de surveillance de la SNCF, dévalisant un touriste américain à qui il venait de faire boire une tasse de cacao parfumé au soporifique. Touil s’attaquait surtout aux touristes japonais et brésiliens dont plusieurs passeports ont été trouvés dans ses bagages. Dix d’entre eux déjà porté plainte ces derniers jours.

Le Monde 2011

Различие между коротким сообщением и *Compte rendu objectif* можно считать искусственным.

Compte rendu objectif – В данном виде газетного текста событие и факты представляются более развратным виде. Например, информирует о ходе собрание, конференции, сессии. Приводится также цитаты из высказывание докладчиков, отчет о прошедшем концерте. **Например:**

●*Syrie : une situation « inacceptable »*

Paris et Rome ont appelé mardi les autorités syriennes à mettre un terme à la répression des manifestations prodémocratie. Silvio Berlusconi a réclamé « une suite immédiate » aux réformes promises par le régime syrien. Nicolas Sarkozy a de son côté insisté sur le caractère « inacceptable » de la situation en Syrie mais exclu, pour le moment, une intervention militaire dans le pays. « Il ne saurait être question de quoi que ce soit avant une résolution de l’ONU », a-t-il dit.

●*Liby : Pas de troupes au sol*

Nocolas Sarkozy a salué la décision italienne de participer aux frappes de l'Otan en Libye. Une décision « difficile », a avoué Silvio Berlusconi, rappelant le passé colonial de l'Italie (la Libye était une colonie italienne, ndl). Il a précisé avoir accepté de participer à ces frappes « lorsque l'on peut exclure avec certitude la possibilité de provoquer des dommages à la population civile ». Pas de question cependant d'envoyer des troupes au sol, a ajouté le président français. Nocolas Sarkozy s'est dit optimiste sur l'issue du conflit. « Je ne me reconnais pas dans le mot enlisement », a-t-il dit.

Le Figaro 2012

Необходимо заметить, такой жанр как **Репортаж** некоторыми лингвистами относится к информационному жанру, другие к синтетическому, третьи к аналитическому. Кузнецов В.Г. считает, что репортаж (reportage) является распространенным информационным жанром. По своим целям он представляет собой статью информационного содержания на общественно-политическую или экономическую тему, написанную на основе письменных документальных материалов, или свидетельств участников событий. Жанр репортажа требует достаточно строгой фокусировки точки зрения наблюдателя, искусного отбора и взаимоподчинения деталей наблюдения с одновременной передачей “сиюминутных” ощущений и ассоциаций наблюдателя-автора. Мартен Лягард считает, что журналист оживляет, придаёт краски, делает выразительным репортаж . « *Le reportage c'est un témoignage direct mis en scène avec art. Le journaliste l'anime, lui donne des couleurs, de l'humanité* ».

Репортаж представляет собой газетно-журнальную публикацию, материал для которой был собран журналистом на месте события, либо, что реже, получен от непосредственного участника этого события. Таким образом, отличительной чертой этого жанра является то, что журналист или репортер являются очевидцами и участниками какого-либо события.

Репортаж может начинаться с «середины разговора». Цель такого зачина — заинтересовать читателя содержанием репортажа, сразу же представить ему непосредственных участников события. Вот начало другого репортажа в «Фигаро»:

Laxou : la cité de l'imagination. « Ici, c'est un des derniers quartiers où l'on a envie d'habiter ». « Pourtant, ajoute l'educateur de l'association « Jeunes et cité », quand les bâtiments sont sortis de terre, il y a près de trente ans », il faisait bon vivre . . .

Повествовательному тексту репортажа свойствен динамизм изложения. Это создает у читателя ощущение развития описываемого события, его многоплановость. Динамизм повествования достигается такими языковыми средствами, как номинативные предложения, разные временные планы, глаголы с интенсивным характером действия (в нашем примере *secouer, s'accroître*), присоединительные конструкции. Пример из репортажа *Laxou : la cite de l'imagination* :

Flash-back. Quelques mois après la naissance de l'association, la cité des Provinces a été secouée par ce que tout le monde sur place appelle l'affaire des expulsions » Septembre 2011. Le nombre des chômeurs s'est encore accru. Et avec lui les loyers impayés.

Динамизм изложения выступает также как и эмоционально-экспрессивное средство, придавая живость изложению.

Список литературы:

1. Кузнецов В.Г. Функциональные стили современного французского языка Ж, 1991 стр. 85
2. Учёнова В.В. Журналистский репортаж. М., 2008, стр.12
3. Martin- Lagadette J-L. La guide de l'écriture journalistique, Paris 2005, p. 112.;
4. Брандес, Журналистские расследования: современные методы и техника. М., 1988.